

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Procedimiento para la gestión del Observatorio Turístico de Holguín como herramienta para la gestión integrada e inteligencia competitiva del destino

Autores: Miguel Ángel González Infante, <https://orcid.org/0000-0002-6317-9234> , Prof. Instructor, Jefe del proyecto territorial Observatorio Turístico de Holguín, Universidad de Holguín, gonzalezinfantemiguel@gmail.com

Félix Díaz Pompa, <https://orcid.org/0000-0002-2666-1849> , Prof. Titular, Coordinador del programa territorial de Turismo en Holguín, Universidad de Holguín, felixdp1978@gmail.com

Evelina Cardet Fernández <https://orcid.org/0000-0002-5954-1325> , Profesora, Metodóloga Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Holguín. evelinacardetfernandez58@gmail.com

Eduardo Antonio González Tamayo, Especialista en Ciencias Informáticas, Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía Holguín. informatico.epag@gech.co.cu

Resumen: La gestión integrada de destinos turísticos requiere procedimientos que articulen información, actores y tecnologías de manera escalable, superando deficiencias que persisten en la gestión de la información y conocimiento. En Holguín, Cuba, estas limitaciones obstaculizan su transición hacia un destino inteligente y sostenible, pese a su potencial. Este estudio propone un procedimiento para la gestión del Observatorio Turístico de Holguín (OTH), como herramienta para la gestión integrada e inteligencia competitiva del destino, el cual se fundamenta en la integración teórico-metodológica de la Teoría de la Organización basada en el Conocimiento (KBO), el Modelo de Gestión por Procesos (ISO 9001) y el enfoque de Ecosistemas de Innovación. Mediante un diseño mixto, se analizaron normativas internacionales (OMT, ISO), estudios de casos y datos empíricos. El procedimiento resultante se estructura en cinco fases y sistematiza, desde un enfoque teórico-práctico, la gestión de la información turística, integrando modelos de gestión de la información y conocimiento (ciclo SECI), procesos estandarizados (ISO 9001) y ecosistemas de innovación tecnológica. Su validación teórica mediante criterio de expertos confirmó su viabilidad para reducir las brechas identificadas, destacando su escalabilidad en destinos emergentes. Este aporte metodológico no solo responde a necesidades empíricas del territorio, sino que establece un precedente para Cuba en la articulación de observatorios turísticos como organizaciones para favorecer la toma de decisiones basada en datos, alineadas con los principios de sostenibilidad y competitividad de las agendas globales.

Palabras clave: Gestión de la información turística; Observatorios turísticos; Gestión del Conocimiento, Gestión por procesos, Ecosistema de Innovación.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

